

Vers une Interface Science-Politique efficace pour le Traité Mondial sur les Plastiques

Remarque : ce document a été préparé avant la quatrième session du Comité Intergouvernemental de Négociation (CIN-4) et fait actuellement l'objet d'une révision afin de mieux refléter les derniers développements intervenus. Dans l'intervalle, les membres de la Coalition des Scientifiques sont disponibles pour discuter de ce à quoi pourrait ressembler une future interface science-politiques pour le traité mondial sur les plastiques, notamment comment s'assurer que les éléments pertinents soient présents dans le texte du traité, comment prévenir les conflits d'intérêts et comment garantir que l'expertise scientifique soit représentée dans tout futur groupe d'examen, groupe d'experts ou groupe de travail.

Le défi de la pollution plastique ne peut être relevé que si les mesures prises portent sur l'ensemble du cycle de vie des plastiques et tiennent compte des hétérogénéités régionales. Bien que le Traité Mondial sur les Plastiques présente des synergies avec d'autres accords multilatéraux sur l'environnement (AME), la complexité et la spécificité de la pollution par les plastiques nécessitent une Interface Science-Politique (ISP) spécifique. Cette interface devrait être établie en tant qu'organe subsidiaire complémentaire des ISP ou des Panels Science-Politique (PSP) d'autres AME, avec lesquels elle partagerait des informations.

Le projet de texte révisé comprend plus de 60 références à la nécessité d'une contribution scientifique, soit sous la forme d'une ISP (Partie I. 1) ; de Panels Science, Technologie et Economie (e.g. Partie II. 2) ; ou d'un organe scientifique (Partie IV. 3). Toutefois la terminologie varie, et l'objectif et le calendrier de mise en œuvre ne sont pas encore définis. Les caractéristiques d'une ISP efficace sont "crédibilité, pertinence, légitimité, transparence, itérativité et inclusivité". Elle doit aussi informer les politiques sans être prescriptive^{1,2,3}. Une ISP spécifique formalisée est généralement recommandée, et sa mise en œuvre peut varier d'un AME à l'autre.⁴ Nous soulignons également la nécessaire synergie entre l'ISP proposée pour le Traité Plastiques et le Panel Science-Politique sur les produits chimiques, les déchets et la prévention de la pollution (PSP) (à venir), ainsi qu'avec les ISP des AME existants¹.

A quoi ressemblerait une ISP efficace pour le Traité Plastiques ?

Une ISP efficace soutiendrait les objectifs du traité en facilitant le dialogue science-politique et en fournissant des informations, des connaissances et des conseils pertinents pour la politique sur le cycle de vie complet des plastiques^{1,3}. Une ISP efficace évaluerait également l'efficacité des interventions potentielles d'amont en aval et des mesures de mise en œuvre.

L'ISP devrait s'appuyer sur des connaissances scientifiques indépendantes et solides^{1,3}. Les travaux principaux, débutant par la définition d'un calendrier entre les CIN-4 et 5 (voir calendrier de mise en œuvre), pourraient porter sur les critères d'évaluation et de conception, les niveaux de référence et les objectifs, ainsi que le suivi et les rapports sur les avancées et l'efficacité de l'instrument. La Coalition Scientifique estime qu'une ISP efficace devrait régulièrement mettre à jour les critères de sécurité, de durabilité, d'essentialité et de transparence pour les plastiques, les produits chimiques, les polymères, les produits, les technologies, les systèmes et les services. L'ISP pourrait aussi réaliser des analyses prospectives⁵ afin de minimiser les conséquences fâcheuses associées à d'éventuels substituts et alternatives aux plastiques ; et aborder les implications socio-économiques du Traité Plastiques, y compris le soutien financier, technique et en termes de capacités pour permettre une transition juste.

Prévenir les conflits d'intérêts

Les scientifiques indépendants, les autres observateurs et les ayant droits, y compris les scientifiques et les représentants des savoirs autochtones, devraient représenter la majorité des membres de l'ISP. Les autres membres devraient représenter équitablement les régions des États membres. Nous recommandons d'élaborer des termes de référence inclusifs, tout en garantissant une représentation majoritaire d'experts indépendants exempts de conflits d'intérêts ^{1,2}, y compris avec les industries chimiques et plastiques (Figure 1).

Par conséquent, outre les autres potentiels conflits d'intérêts, nous préconisons les recommandations du Panel International sur la Pollution Chimique qui considèrent que "tout emploi passé ou présent dans l'industrie chimique ou plastique et les structures apparentées, ou toute activité de conseil auprès d'elles, constitue un conflit d'intérêts. [...] Les experts ayant un conflit d'intérêts ne devraient pas participer aux travaux fondamentaux des groupes de travail intersessions ou à l'interface science-politique" ⁶. Il en est de même pour les experts ayant reçu un financement de ces parties. Tout conflit potentiel doit être déclaré. Toutefois, afin de ne pas être trop restrictif, l'ISP pourrait adopter l'approche de la Convention de Stockholm qui considère qu'un expert peut être considéré comme indépendant après un délai de quatre ans après la fin du conflit d'intérêt ⁷. Nous recommandons de tirer les leçons des organes consultatifs scientifiques des AME existants en examinant leurs forces et leurs faiblesses.

Figure 1. Proposition de structures et d'activités pour l'ISP du Traité Plastiques. Adapté de ⁴

Calendrier de mise en oeuvre de l'ISP proposé pour le Traité Plastiques

Maintenant

AVANT LE CIN-5

a) Modification du projet de texte afin de mentionner la nécessité d'une ISP formalisée dans le cadre du Traité et de se référer systématiquement à une ISP en tant que mécanisme scientifique; **b)** Demander un mandat au CIN-4 pour un calendrier intersession définissant les activités entre les CIN-4 et 5. Cela pourrait prendre la forme de groupes de travail dédiés aux critères et aux listes des annexes.

Période de transition

APRES LE CIN-5 - 2025

Le Bureau du CIN demande au(x) groupe(s) d'experts des travaux et des documents d'orientation. Préparer la mise en place de l'ISP, y compris les Termes de Référence et le règlement intérieur, pour optimiser les complémentarité avec le travail du Panel Science Politique, et des organes scientifiques des autres AME.

Après la 1ère COP

APRES 2025

L'ISP est établie pour soutenir la mise en œuvre et l'évaluation des politiques. L'ISP devrait inclure des groupes de travail à composition non limitée, avec des mandats spécifiques, notamment l'évaluation et l'examen des groupes de produits chimiques, de polymères, de produits, d'alternatives, de substituts, de technologies, de systèmes et de services, la mise à jour des listes de l'annexe du Traité et les analyses prospectives.

Références et notes

- ¹ GRID-Arendal (2023). Science-policy interface for plastic pollution. GRID-Arendal. Arendal. Karen Raubenheimer, Niko Urho.
- ² UNEP (2020) Assessment of options for strengthening the science-policy interface at the international level for the sound management of chemicals and waste. UNEP: Nairobi, Kenya. ISBN No: 978-92-807-3840-7.
- ³ International Science Council, 2023. Policy Brief: Creating a strong interface between science, policy and society to tackle global plastic pollution.
- ⁴ Akhtar-Schuster (2022) Assessing the Impact of Science in the Implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification. <https://doi.org/10.3390/land11040568>.
- ⁵ Systematic review to detect early/weak signs of potentially important developments, supporting policymakers in anticipating risks, pursuing opportunities, building resilience and reducing uncertainty. ([European Environmental Agency, 2023](https://www.eea.europa.eu/en/press/2023/02/20230220))
- ⁶ Schaeffer, A., et al. (2023). Policy Brief: CoI in the Assessment of Plastics - Addressing the industry's role in the ongoing Plastics Treaty negotiations and the forthcoming SPI for plastic pollution. https://www.ipcp.ch/wp-content/uploads/2023/11/IPCP_INC-3_Brief_231110.pdf.
- ⁷ Wang (2022) Enhancing scientific support for the Stockholm Convention's implementation: An analysis of policy needs for scientific evidence. <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c06120>

Cette note de synthèse a été préparée par des membres de la Coalition Scientifique pour un Traité sur les Plastiques efficace.

Citation: Coalition Scientifique pour un Traité sur les Plastiques efficace (2024). Note de synthèse: Vers une Interface Science-Politique efficace pour le Traité Mondial sur les Plastiques. DOI: 10.5281/zenodo.10996298

Auteurs

Richard C Thompson (University of Plymouth UK, corresponding author: rcthompson@plymouth.ac.uk), Natalia M. Grilli (University of Tasmania, Australia), Marina Fernandez (Instituto de Biología y Medicina Experimental-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina), Trisia Farrelly (Massey University, New Zealand), Joe Yates (London School of Hygiene & Tropical Medicine, United Kingdom), Esther Kentin (Leiden University), Juan Baztan (Versailles SQY University, France), Marie-France Dignac (National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment, France), Bethanie Carney Almroth (University of Gothenburg, Sweden), Kristian Syberg (Roskilde University, Denmark), Linda Mederake (Ecologic Institute, Germany); Peter Stoett (Ontario Tech University, Canada).

Relecteurs

Margaret Spring (Monterey Bay Aquarium, USA and International Science Council), Noreen O'Meara (University of Surrey, UK), Olga Pantos (ESR, New Zealand), Megan Deeney (London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK), Jill Bartolotta (Ohio State University, USA), Vitória Scrich (University of São Paulo, Brasil), Andres Rodriguez-Seijo (University of Vigo, Spain), Martin Wagner (Norwegian University of Science and Technology), Patricia Villarrubia Gomez, (Stockholm University, Sweden), Eva Kumar (Finnish Institute for Health and Welfare).

Traduction française: Marie-France Dignac, Xavier Cousin